

**ДУХОВНЫЕ И НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ ВО ВЗГЛЯДАХ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЖАДИДОВ (НА ПРИМЕРЕ АХМАДА ДОНИША)**

Ахмедова Зебинисо Азизовна

БухГМИ Кафедра «Социальные науки» доцент, зав.кафедры

Аннотация: В статье рассматриваются основные тенденции развития общественно-политического просветительского движения джадидов, и, в частности эволюция воззрений на духовность, нравственность, культуру, образование мыслителей эпохи конца XIX– начала XXвеков.

Ключевые слова: джадидизм, джадиды, образование, педагогика, духовные и нравственные ценности, культура, обучение, мусульманское общество, пресса, театр.

**JADIDLAR QARASHLARI VA FAOLIYATIDA MA’NAVIY-
AXLOQIY QADRIYATLAR (AHMAD DONISH MISOLIDA)**

Z.A.Axmedova – t.f.n., dotsent

BuxDTI Ijtimoiy fanlar kafedrasi mudiri

Izoh: Maqolada jadidlar ijtimoiy-siyosiy ma’rifiy harakati rivojlanishining asosiy yo‘nalishlari, xususan, 19-asr oxiri – 20-asr boshlari ma’naviyat, axloq, madaniyat, mutafakkirlar tarbiyasiga oid qarashlar evolyutsiyasi haqida so‘z boradi.

Kalit so'zlar: Jadidchilik, jadidlar, maorif, pedagogika, ma’naviy-axloqiy qadriyatlar, madaniyat, maorif, musulmon jamiyati, matbuot, teatr.

Ma’naviyat, odob-axloq, madaniyatning kelib chiqishi har bir xalqning o‘tmishdagi boy merosi qa’ridadir. Ular avloddan-avlodga o'tib boradi va har bir avlod ularning xilma-xilligi va progressivligiga hissa qo'shadi. O‘zbekiston xalqi mustaqillikka erishgach, davlat va jamiyat taraqqiyotining o‘ziga xos yo‘lini tanladi, ma’naviy qadriyatlarni tiklashga e’tibor qaratdi. Sharqda axloqiy va ma'naviy qadriyatlar shunchaki so'z emas - ular hayot tarzi, xulq-atvor me'yorlari, hatto

borliqning ma'nosi, borliqning ma'nosi deyish mumkin. Tarixiy jihatdan ma'naviy-axloqiy asoslarni rivojlantirish, urf-odatlar, urf-odatlar, madaniyatni tiklash, dunyoviy bilimlarni targ'ib etishga ijtimoiy-siyosiy oqim – jadidchilik vakillari salmoqli hissa qo'shdilar. Yigirmanchi asrning yetmishinchi yillarining oxirigacha jadidchilik harakati va uning Sadridin Ayniydan boshqa yetakchilari sukut saqladilar. Ammo jadidlarning ulkan ta'lim-tarbiyaviy ishlarini yashirishning iloji yo'q bo'lib chiqdi – dastlab ular haqida ilk qo'rqinchli zikrlar paydo bo'ldi, xotiralar, maqolalar chiqa boshladi.

O'zbekiston Respublikasi suverenitetini e'lon qilganidan keyin esa jadid kitoblari nashr etila boshlandi.

Jadidchilik harakati (arabchadan "jadid" – yangi) hozirgi Tatariston Respublikasi hududida vujudga kelib, oxir-oqibat Buxoro, Xiva va Turkistonga tarqaldi. XIX - erta. XX asr. Turkiston jadidlariga Mahmudxo'ja Behbudiy, Abduqodir Shakuriy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy va boshqa o'nlab ma'rifatparvarlar boshchilik qilganlar. O'rta Osiyoning ijtimoiy-madaniy rivojlanishini yangi yo'nalishda ko'zda tutgan jadidlar yetakchilari maorif, tarixshunoslik, adabiyot, matbaa, din, san'at sohalarida qator islohotlar o'tkazishni taklif qildilar. Ular odob-axloq, e'tiqod, adolat, sog'liqni saqlash, ayollar taraqqiyoti, hayotning barcha jabhalarini qayta ko'rib chiqish va takomillashtirish g'oyalari ilgari surdilar. Bu harakat jamiyatning turli qatlamlari vakillarini birlashtirdi, ular ijtimoiy mansubliklari va muayyan muammolarga qarashlari bilan bir-biridan farq qiladi. Lekin Turkiston jadidlari uchun umumiy jihat shu ediki, ular istiqlol, ozodlik, yorug' kelajak uchun kurash g'oyalari tashuvchilari edi.

Xalq ta'limi turli milliy harakatlar, jumladan, jadidchilik harakati uchun jamiyat hayotining eng maqbul sohasi edi. Ismoil Gasprinskiy (1851-1914) Sharq va G'arbni qiyoslab, musulmon, turkiy dunyoning jahon taraqqiyotidan tobora ajralib borayotgani sabablarini birinchilardan bo'lib tushundi. U turkiy xalqlar orasida jaholatni bartaraf etish, aholini ma'naviyat va ma'rifat bilan ta'minlash orqali rivojlangan davlatlar darajasiga erishish harakatini boshladi. Ismoil

Gasprinskiy ta'lim tizimini isloh qilish, maktablarda dunyoviy bilimlarni o'rganish masalasini ko'tardi.

Turkistonda musulmonlar ta'lim tizimini yangilash maqsadida jadidlar rus millatiga mansub maktablar deb atalgan yangi usuldagi maktablar ochdilar. Ularning paydo bo'lishining rasmiy sanasi - 1884 yil 19 oktyabr. Shu kuni tantanali ruhda toshkentlik badavlat savdogar Said Azimboev xonadonida maktab ochildi. Uning birinchi shogirdlari mahalliy elita oilalarining farzandlari edi. 1887 yilda Samarqandda, keyin esa boshqa shaharlarda rus tilida maktab ochildi. Darslik va o'quv qo'llanmalarining yagona tizimi mavjud bo'lmaganiga qaramay, jadidlar bu maktablar o'quvchilarining amaliy bilimlarni egallashini ta'minlashga intildilar. Yangi usuldagi maktablarda turkiy va fors tillarida o'qish, yozish, arifmetika, tarix, geografiya, din asoslari kabi fanlar o'quv dasturida katta o'rin tutgan[2].

Buxoro amiri saroyida kotiblik va elchixonaga bilan birgalikda ma'rifat asoschisi (maorifparvari) Ahmad Maxdumi Donish (1826-1897) "Sankt-Buxoro" jamiyatida bo'ldi. U o'zining mashhur "Navodir-ul-vakoe" ("Aql bovar qilmaydigan voqealar") asarini hamda "Risolai tarixi" nomli tarixiy asarini yozgan. Donish o'z asarlarida qoloq, feodal tuzum va uning amaliyotini tanqid qiladi, Buxoro amiri boshqaruvidagi kamchiliklarni ko'rsatadi, davlatda islohotlar o'tkazishga chaqiradi. Islom ilmlari bilan bir qatorda dunyoviy fanlar ham o'rganiladigan yangi maktablar tashkil etishni mintaqaning azaliy qoloqlikdan chiqish yo'lini ko'rdi. A. Donish merosida aholini ta'lim-tarbiya olish, davlatda islohotlar o'tkazish asosiy talablar bo'lgan.

Ahmad Donishni birinchi jadid deb hisoblash kerak (garchi standart tarixnavislikda u faqat jadidchilikning "sotuvchisi" sifatida qaralsa-da), oxirgi jadid esa sho'rolar davrida jadidchilikdan har tomonlama ajralib chiqqan Sadriddin Ayniydir. Shu bois mazkur inshoni ikki asr bo'sag'asida vujudga kelgan jadidiylik harakatining butun tarixiy taqdiri haqida fikr yuritish bilan yakunlash maqsadga muvofiqdir.

Jadidlarning ikkinchi avlodi o'z faoliyatini lablaridagi "najot" (najot) so'zi bilan boshlagan. Yangi mutafakkirlar guruhining ma'naviy va intellektual elitaning

barcha oldingi avlodlaridan (udaba, ulamo, urafo va fuqaho) tipologik farqiga ko'ra yetukligi shundan iborat ediki, ular nafaqat xalq bosib o'tgan yo'l haqida o'ylashgan, balki ular haqida ham fikr yuritgan. uning mumkin bo'lgan kelajagi.

O'rta Osiyoning yirik shaharlari ziyolilarining ruscha ziyolilarga, ya'ni jamiyatning ijtimoiy faol qatlamiga aylanishiga, ayniqsa, ikki omil yordam berdi: 1) chet el sayohati (Donishning Rossiyada bo'lganligi, Mirzosiroy Hakimning — Yevropa, Abdurauf. Fitrat - Turkiya va Eronda, Mahmudxo'ja Behbudiy esa Misrda); 2) xorijiy forsiy, arab va rus tilidagi matbuot bilan tizimli bo'lmasada tanishish.

Jadidlarning ikkinchi avlodi, ayniqsa, keyinchalik mintaqa tashqarisidan boshlangan voqealar girdobiga aralashganlar yangi ijtimoiy-madaniy idealni shakllantirishning dolzarb ijtimoiy ehtiyojini keskin his qildilar, bu esa Ahmad Donish birinchi marta duch keldi. Biroq, bu yerda mahalliy jadidlar ijtimoiy islohotlarni boshlash uchun qanday vositalar va usullarning mohiyatini tushunish kerak.

Uyg'onish harakatining mafkuraviy shakllanishining boshida "takdir-tole'tavakkul" tarixiy boshi berk ko'chadan chiqish yo'llari ikki transchegaraviy mafkura – panislomizm va panturkizm nuri bilan yorqin yoritilgan edi. ammo, oxir-oqibat, paydo bo'lgan yangi jamoat ongiga nisbatan bir xil darajada nokonstruktiv bo'lib chiqdi. Ammo Usmonli Turkiyadan keyingi hayotni qayta tashkil etishning ijtimoiy-tarixiy tajribasini o'rgangan Markaziy Osiyo mintaqasi ziyolilari nazarida kamalistik Turkiyaning dunyoviy mafkurasi yanada jozibali ko'rindi.

O'rta Osiyo ma'rifatparvarlari faoliyati ijtimoiy tafakkur tarixining eng yorqin sahifalaridan biridir. Ularning xizmatlari shundan iboratki, ular feodal qoloqlik va chorizmning mustamlaka zulmining qorong'u davrida taraqqiyot va ijtimoiy adolat g'oyalarini targ'ib etib, milliy istiqloq ongini shakllantirganlar.

LIST OF LITERATURE

1. Nizamov A. B., Namazova N. D. TOWARDS MODERNIZATION OF MARKET COMPETENCE OF GRADUATES OF SECONDARY SPECIALIZED, VOCATIONAL EDUCATION.
2. Namazova N. THE ROLE OF THE MODERN UNIVERSITY IN THE KNOWLEDGE TRANSFER РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА В ТРАНСФЕРЕ ЗНАНИЙ.
3. Zebiniso A Akhmedova. REFORMATIVE VIEWS OF AHMAD DONISH IN MODERNIZATION EDUCATIONAL SYSTEMS IN THE EMIRATE OF BUKHARA (XIX AND EARLY XX CENTURIES). Journal of Social Research in Uzbekistan. 2022/3/29
4. ZA Akhmedova - American Journal Of Social Sciences And Humanity. 2022/3/27 REFORMIST VIEWS OF AHMAD DONISH IN THE RENEWAL OF THE EDUCATION SYSTEM IN THE EMIRATE OF BUKHARA (XIX AND EARLY XX CENTURIES).
5. Akhmedova Z. A. PHILOSOPHY OF THE FIRST JADID AHMAD MAHDUM DONISH //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758). – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 41-44.
6. Ахмедова З. А. XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ТУРКИСТОН ЎЛКАСИ МАДАНИЯТИ //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2021. – Т. 4. – №. 7.
7. Akhmedova Z. A. ANALYSIS BY AHMAD DONISH ABOUT THE STATE ADMINISTRATION OF THE MANGYT RULERS //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758). – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 122-129.
8. Akhmedova Z. A. AHMAD DONISH’S IDEAS ON IMPROVING PUBLIC ADMINISTRATION //Oriental Journal of Philology. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 9-17.
9. ЗА Ахмедова - Новый день в медицине, 2020. HEALTHY LIFESTYLE FOLLOWING-IS THE VESTIGE OF HEALTH. 21-23

10. Akhmedova Z. A. HEALTHY LIFESTYLE AS THE KEY TO HEALTH //SCIENCE AND WORLD. – 2013. – С. 21.
11. Ахмедова З. А., Аннамуратов Ш. La méthodologie traditionnelle et directe d'enseignement des langues étrangères //Молодой ученый. – 2017. – №. 24-2. – С. 16-17.
12. Ахмедова З. А. HEALTHY LIFESTYLE AS THE KEY TO HEALTH //Наука и мир. – 2018. – Т. 2. – №. 4. – С. 21-22.
13. Akhmedova Z. A. THE ROLE OF TEACHING PHILOSOPHY IN MEDICAL UNIVERSITY //Наука, техника и образование. – 2021. – №. 6. – С. 44-48.
14. Akhmedova Z. A. PHILOSOPHY OF THE FIRST JADID AHMAD MAHDUM DONISH //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758). – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 41-44.
15. Akhmedova Z. A. THE ROLE OF TEACHING PHILOSOPHY IN MEDICAL UNIVERSITY //Наука, техника и образование. – 2021. – №. 6. – С. 44-48.
16. Ахмедова З. А. HUMAN BEING IN THE WORKS OF MEDIEVAL THINKERS //Новый день в медицине. – 2020. – №. 4. – С. 115-118.
17. Azizovna A. Z. ROLE AND SIGNIFICANCE OF PHILOSOPHY IN THE LIFE OF SOCIETY //Наука, техника и образование. – 2020. – №. 11 (75).
18. Ахмедова З. А., Турсунов К. С. Интеграционный процесс в рамках Европейского союза //Наука, техника и образование. – 2020. – №. 5 (69). – С. 49-52.
19. Ахмедова З. А. Астрономические взгляды Ахмада Дониш //Вестник науки и образования. – 2018. – №. 11 (47).
20. Ахмедова З. А. HUMAN BEING IN THE WORKS OF MEDIEVAL THINKERS //Новый день в медицине. – 2020. – №. 4. – С. 115-118.
21. Ахмедова З. А. XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ТУРКИСТОН ЎЛКАСИ МАДАНИЯТИ //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2021. – Т. 4. – №. 7.
22. Сагикызы А., Шуршитбай М., Ахмедова З. UPBRINGING AND EDUCATION AS FACTORS OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT //Адам өлемі. – 2021. – Т. 88. – №. 2. – С. 18-25.

23. Чориева М. А. Экономика и денежное обращение (монеты) в Бухарском эмирате при мангытах (на рубеже 19-20 веков) //Наука, техника и образование. – 2020. – №. 5 (69). – С. 53-56.

24. Чориева М. А. Историография жизни и политической деятельности последнего мангытского эмира Сейида Алимхана //Наука, техника и образование. – 2018. – №. 9 (50).

25. Чориева М. А. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БУХАРСКОГО ЭМИРАТА В КОНЦЕ XIX ВЕКА //Наука, техника и образование. – 2020. – №. 11 (75).

26. Ахмедова З. А., Чориева М. А. ТРУД АХМАДА ДОНИША «ИСТОРИЯ МАНГИТСКИХ ГОСУДАРЕЙ» КАК ЦЕННЫЙ ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ БУХАРСКОГО ХАНСТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII-ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВВ //Наука, техника и образование. – 2020. – №. 11 (75).

27. ECONOMY С. М. А., CIRCULATION M. IN THE BUKHARA EMIRATE AT THE MANGYT (AT THE BORDER OF THE 19-20 CENTURIES) //Science, technology and education. – 2020. – №. 5. – С. 69.

28. Chorieva M. A. Historiography of the life and political activities of the last Mangyt emir, Seyid Alimkhan //Science, technology and education. – 2018.

29. МА С. EKONOMIKA I DENEZHNOYE OBRASHCHENIYE (MONETY) V BUKHARSKOM EMIRATE PRI MANGYTAKH (NA RUBEZHE 19-20 VEKOV). – 2020.

30. МА С. Istoriografiya zhizni i politicheskoy deyatel'nosti poslednego mangytskogo emira Seyida Alimkhana. – 2018.

31. Choriyeva M. A. HISTORY OF CREATION" SHAH-NAME" FIRDOUSI //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758). – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 45-48.

32. МА Чориева РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО ДЕЛА В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ (19-20 ВВ)- Новый день в медицине, 2020. С. 733-735

33. MA Chorieva - Journal of Social Research in Uzbekistan, 2022. [SOCIO-POLITICAL, CULTURAL AND SPIRITUAL LIFE OF CENTRAL ASIA AND IRAN IN THE X-XI CENTURIES.](#) 2022/3/29. 52-63

34. MA Choriyeva - American Journal Of Social Sciences And Humanity. [THE LIFE OF THE AUTHOR OF THE GREAT POEM" SHAHNAMEH"](#). 2022/3/27. 9-14

35. Choriyeva M. A. EPICS OF THE SHOHNOMA. DESCRIPTION AND ANALYSIS OF FIRDAVSI'S POEM "SHOHNOMA" //Oriental Journal of Philology. – 2021. – T. 1. – №. 2. – C. 1-8.